

Entretien introductif. Regards croisés sur l'IA générative en didactique

Margarida Romero, IIIA CSIC, Barcelona

<https://orcid.org/0000-0003-3356-8121>

<https://zenodo.org/communities/ppai6/>

Alors que l'intelligence artificielle générative (IAG), suscite un intérêt croissant, comment peut-on aujourd'hui en donner une définition claire et accessible à toutes et à tous ? Le terme intelligence artificielle est intrinsèquement ambigu, dans la mesure où il renvoie à la notion d'intelligence humaine et à sa possible imitation par des machines. L'IA est ainsi définie comme « l'automatisation de processus et de comportements que nous, humains, percevons comme intelligents » (Giraudon et al., 2020, p. 32). Dans le cas de l'intelligence artificielle générative (IAG), ces techniques ne sont plus mobilisées uniquement pour analyser ou prédire, mais pour simuler une production symbolique plausible, ce qui explique à la fois son potentiel et ses limites, notamment en lien avec la qualité et la fiabilité des réponses produites. L'IAG désigne une famille de systèmes capables de générer de nouveaux contenus (textes, images, sons, vidéos, codes informatiques) à partir de l'analyse statistique de très grands ensembles de données. Parmi les IAG les plus connues figurent notamment ChatGPT, Gemini, Claude ou encore Le Chat de Mistral, un modèle de langage développé en France. Ces systèmes produisent des contenus inédits en réponse à une consigne (prompt), tout en restant intrinsèquement dépendants des algorithmes mobilisés et des données ayant servi à l'entraînement des modèles, ce qui implique des biais potentiels. L'IAG ne peut donc pas être mobilisée sans une analyse critique, portant à la fois sur les tâches cognitives qui lui sont déléguées et sur l'évaluation attentive des résultats qu'elle génère...

1. Pouvez-vous proposer une définition vulgarisée de l'IAG pour le grand public avec une emphase particulière sur les professionnels de la formation et de l'éducation.

Le terme intelligence artificielle est intrinsèquement ambigu, dans la mesure où il renvoie à la notion d'intelligence humaine et à sa possible imitation par des machines. L'IA est ainsi définie comme « l'automatisation de processus et de comportements que nous, humains, percevons comme intelligents » (Giraudon et al., 2020, p. 32). Dans le cas de l'intelligence artificielle générative (IAG), ces techniques ne sont plus mobilisées uniquement pour analyser ou prédire, mais pour simuler une production symbolique plausible, ce qui explique à la fois son potentiel et ses limites, notamment en lien avec la qualité et la fiabilité des réponses produites. L'IAG désigne une famille de systèmes capables de générer de nouveaux contenus (textes, images, sons, vidéos, codes informatiques) à partir de l'analyse statistique de très grands ensembles de données. Parmi les IAG les plus connues figurent notamment *ChatGPT*, *Gemini*, *Claude* ou encore *Le Chat* de Mistral, un modèle de langage développé en France. Ces systèmes produisent des contenus inédits en réponse à une consigne (*prompt*), tout en restant intrinsèquement dépendants des algorithmes mobilisés et des données ayant servi à l'entraînement des modèles, ce qui implique des biais potentiels. L'IAG ne peut donc être mobilisée sans une analyse critique, portant à la fois sur les tâches cognitives qui lui sont déléguées et sur l'évaluation attentive des résultats qu'elle génère. Pour les professionnels de l'éducation et de la formation, il est essentiel de rappeler que ces systèmes ne « comprennent » pas les contenus qu'ils produisent. Ils opèrent par reconnaissance de régularités et de probabilités, sans intention pédagogique ni compréhension du contexte didactique spécifique. Comme le souligne la recherche récente, cette apparente fluidité peut masquer des erreurs, des biais ou des approximations, nécessitant une vigilance accrue et un travail explicite de mise à distance critique (Romero, 2025).

Dans une perspective éducative, l'IAG peut ainsi être envisagée comme un artefact cognitif au sens du livre blanc *Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle* (Romero et al., 2023) : un outil susceptible de soutenir certaines activités intellectuelles (idéation, reformulation, prototypage, feedback de premier niveau), mais dont la valeur éducative dépend entièrement des scénarios pédagogiques conçus par les enseignants et du niveau d'engagement cognitif et créatif demandé aux apprenants. Cette approche permet de dépasser une vision technocentrée de l'IAG pour la situer comme un médiateur possible de l'activité d'apprentissage, et non comme un substitut à l'intelligence humaine.

2. Le ministère de l'éducation a préconisé l'intégration de l'IA dans l'éducation pour accompagner les enseignants. Quel est votre point de vue ?

Pour faire face aux enjeux de l'IA à l'intérieur de l'école, mais également dans le travail autonome des élèves en dehors de celle-ci, les enseignants doivent pouvoir connaître les fondamentaux de l'IA ainsi que ses usages en éducation. Se former à l'IA n'implique pas nécessairement son utilisation en classe, mais vise avant tout à développer la capacité à comprendre, analyser et encadrer les usages que les élèves en font, qu'ils soient scolaires ou extrascolaires. Dans cette perspective, nous avons développé un manifeste visant à définir des lignes rouges claires : aucune technologie ne doit se substituer à l'enseignant à l'école, et ce dernier doit rester libre de décider quelles technologies sont utilisées, ou non, en classe (Urmeneta & Romero, 2024). Ces technologies doivent être conçues avec les enseignants, dès les premières étapes de leur développement. Elles doivent venir en soutien à l'agentivité enseignante, et non s'inscrire dans une logique d'automatisation descendante des pratiques pédagogiques.

Certains gestes professionnels peuvent utilement être soutenus par l'IA, tels que la préparation de supports pédagogiques, la différenciation de premier niveau, l'aide à l'analyse de productions d'élèves ou encore la scénarisation initiale d'activités. En revanche, l'IA doit être évitée dans les dimensions à forte valeur humaine du métier enseignant : l'accompagnement des élèves, l'interaction pédagogique, la régulation fine des apprentissages, les choix éthiques et la relation éducative. Lorsque l'IA est conçue ou déployée comme un prescripteur de contenus ou de décisions pédagogiques, elle risque en effet d'appauvrir le métier enseignant et de réduire la complexité des situations éducatives. Les focus groupes réalisés avec des enseignants en 2025 nous indiquent que ceux-ci perçoivent majoritairement l'IA comme un outil de soutien, et non comme un substitut. Les résistances observées sont le plus souvent liées à des inquiétudes légitimes : perte de contrôle professionnel, normalisation des pratiques, risques pour l'intégrité académique ou encore manque de formation. Ces préoccupations soulignent la nécessité de politiques publiques articulant explicitement trois dimensions : une formation initiale et continue à la littératie en IA, des cadres éthiques explicites et partagés, et une co-construction des usages avec les enseignants, à partir des besoins réels du terrain. L'intégration de l'IA en éducation ne peut donc être ni opportuniste ni uniquement technocentrée. Elle doit s'inscrire dans une vision humaniste de l'éducation, où la technologie est au service des finalités éducatives, et non l'inverse.

3. Quelle est la place de l'esprit critique et de la créativité dans les pratiques assistées par l'IAG

L'essor rapide de l'intelligence artificielle générative (IAG) rend centrale la question de l'esprit critique et de la créativité, deux dimensions étroitement liées dans les pratiques éducatives augmentées par l'IA. Le Livre blanc *Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle* souligne que l'éducation à l'IA ne peut se limiter à des usages instrumentaux, mais doit viser une compréhension permettant aux apprenants et aux enseignants de participer de manière éclairée aux débats éthiques et sociétaux liés à ces technologies (Romero et al., 2023).

L'esprit critique est indispensable pour interroger la fiabilité, l'origine et les limites des productions générées par l'IA. La recherche montre que, sans un accompagnement pédagogique explicite, l'automatisation de certaines tâches cognitives peut conduire à une délégation excessive et à une réduction de l'effort

intellectuel, avec des effets négatifs possibles sur les apprentissages à long terme. Développer l'esprit critique implique donc de rendre visibles les mécanismes de fonctionnement de l'IAG, ses biais potentiels et les choix humains qui sous-tendent ses usages (Helal et al., 2025).

Dans ce cadre, les usages créatifs de l'IA en éducation s'inscrivent dans un continuum d'engagement, allant de la simple consommation de contenus générés à la co-création participative de connaissances. Afin de rendre compte de cette diversité d'usages, nous avons proposé un modèle en six niveaux d'engagement créatif avec l'IA (#ppAI6), qui met en évidence la nécessité de scénarios pédagogiques favorisant des formes d'engagement plus actives, réflexives et participatives.

4. Pouvez vous nous dire quelques mots sur le livre blanc et situer les futures réflexions sur l'IA ?

Le Livre blanc Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle a permis de porter un regard réflexif sur les initiatives d'IA en éducation. Il est le fruit d'un travail interdisciplinaire et collaboratif mené dans le cadre du groupe de travail numérique (GTNum ScolIA), soutenu par la Direction du numérique éducatif. Ce livre blanc propose des repères scientifiques et pédagogiques visant à accompagner l'acculturation des acteurs éducatifs, sans céder ni à l'enthousiasme technologique ni à l'alarmisme.

Parmi ses principaux apports figure la mise en évidence des tensions constitutives de l'IA en éducation : entre personnalisation et standardisation, entre automatisation et agentivité enseignante, ou encore entre innovation technologique et préservation des finalités éducatives. Ces tensions sont particulièrement visibles avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative (IAG), qui amplifie les possibilités de production tout en renforçant les risques de délégation cognitive et de normalisation des pratiques.

Nous identifions comme axes prioritaires de réflexion l'étude des effets à long terme de l'IAG sur les processus d'apprentissage, le développement de cadres de régulation critique de l'IA en contexte éducatif, ainsi que la conception de dispositifs favorisant des usages créatifs, collaboratifs et participatifs. Les résultats récents de la recherche soulignent notamment la nécessité de concevoir des environnements pédagogiques permettant d'atteindre des niveaux plus élevés de co-création et d'apprentissage expansif avec l'IA, encore très peu documentés empiriquement (Romero, 2025).

Les réflexions futures devront également porter sur l'IA générative en tant que nouvel environnement cognitif, sur ses effets à long terme sur les apprentissages, et sur les formes d'hybridation possibles entre intelligence humaine et intelligence artificielle. L'enjeu n'est donc pas de déterminer si l'IA générative doit être présente en éducation mais de construire collectivement les conditions de son intégration au service d'une éducation centrée sur l'humain, la créativité et l'esprit critique, conformément aux orientations défendues dans le livre blanc. Il ne s'agit pas de savoir si l'IA doit être mise au service des enseignants et des élèves, mais bien de déterminer comment, pourquoi et au service de quelles finalités éducatives elle peut être mobilisée.

References

Giraudon, G., Guitton, P., Romero, M., Roy, D., & Viéville, T. (2020). *Éducation et numérique, Défis et enjeux*. Inria. <https://inria.hal.science/hal-03051329v2>

Helal, M. Y., Elgendy, I. A., Albashrawi, M. A., Dwivedi, Y. K., Al-Ahmadi, M. S., & Jeon, I. (2025). The impact of generative AI on critical thinking skills: a systematic review, conceptual framework and future research directions. *Information Discovery and Delivery*. <https://doi.org/10.1108/IDD-05-2025-0125>

Romero, M. (2025). From Consumption to Co-Creation: A Systematic Review of Six Levels of AI-Enhanced Creative Engagement in Education. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(10), 110. <https://doi.org/10.3390/mti9100110>

Romero, M., Heiser, L., & Lepage, A. (2023). *Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle: acculturation, intégration et usages créatifs de l'IA en éducation: livre blanc*. Canopé.
<https://hal.science/hal-04013223v2>

Urmeneta, A., & Romero, M. (2024). *Creative application of artificial intelligence in education*. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-55272-4>